

Дальневосточная ипотека под 2% продлена до конца 2030 года. Дальневосточную ипотеку по ставке до 2% можно оформить до 31.12.2030 в любом регионе ДФО. Воспользоваться программой можно один раз.

Условия программы

Первоначальный взнос — от 15%

Срок кредитования — до 20 лет

Сумма кредита — до 6 млн рублей

Кто может стать заемщиком

Семьи с детьми или без, если супруги не старше 35 лет.

Одиноким родителям не старше 35 лет с детьми до 18 лет.

Участники программы «Дальневосточный гектар».

Медики и педагоги государственных или [ооо екатеринбург-2000 официальный сайт](#) муниципальных организаций со стажем не менее 5 лет.

Участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на Дальний Восток.

Обязательное условие — гражданство РФ. Регистрация на территории ДФО необязательна. Прописаться в приобретенной недвижимости нужно не позднее 9 месяцев после получения права собственности. И оставаться прописанным не менее 5 лет. Рефинансирование не предусмотрено.